

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АТОМНО– МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Эшкабиллов Напас Бекназарович

Доктор физики-математический наук, профессор, Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова,

Хайдаров Шухрат Рустамович

Докторант, Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова, Институт инженерной физики, г. Самарканд

xaydarov-shuxrat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337055>

Аннотация. Метод селективной ступенчатой фотоионизации атомов разработанным для разделения изотопов, дают возможность развить новый подход к технологии вещества на атомно-молекулярном уровне.

Ключевые слова: фотоионизация, чистых вещества, атом, галлий.

TECHNOLOGY FOR OBTAINING PURE MATERIALS AT THE ATOMIC- MOLECULAR LEVEL USING LASER RADIATION

Abstract. The method of selective stepwise photoionization of atoms, developed for the separation of isotopes, makes it possible to develop a new approach to the technology of matter at the atomic-molecular level.

Keywords: photoionization, pure substances, atom, gallium.

ВВЕДЕНИЕ

Метод селективной ступенчатой фотоионизации атомов (ССФА), разработанным для разделения изотопов[1], дают возможность развить новый подход к технологии вещества на атомно-молекулярном уровне, когда с помощью лазерного излучения можно непосредственно манипулировать атомами или молекулами определённого сорта, т. е. собирать макроскопические количества вещества по одному атому или по одной молекулой. Наиболее важным процессом лазерной атомно-молекулярной технологии вещества является, несомненно, получение особо чистых веществ в атомном состоянии, сплавов и плёнок[2].

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Для получения особо чистых веществ или очистки вещества от примесей можно использовать метод ССФА. Этот подход к технологии вещества является наиболее универсальным и гибким. Оптимально выбранная схема селективная фотоионизации атома под действием двух или трёх лазерных лучей с определённым образом настроенными частотами, подобранными интенсивностями позволяет ионизовать каждый атом за время 10^{-5} - 10^{-7} с. При 20% использование энергии излучения со средней мощностью 10^3 Вт на фотоионизацию атомов можно селективно ионизовать около одного моля вещества в час. Следовательно, установка сравнительно небольшого масштаба, в принципе обеспечить получения нескольких тонн чистого вещества в год. Поэтому метод ССФА в сочетании с перестраиваемыми лазерами со средним выходным мощности 10^2 – 10^3 Вт можно рассматривать как достаточно производительной метод тонкого разделения вещества на атомно-молекулярном уровне. Как видно, использования этого метода требует определённое условия к энергетике лазеров[3]. Лазерная технология очистки

вещества методом ССФА имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с существующими методами очистки вещества, основанными на различии каких-либо химических или физических свойств очищаемого вещества и примесей. Во-первых, степень очистки в процессе выделения заданного элемента от любых примесей можно достигать значений более 10^3 , т. е. если для очистки взять материал массового производства с чистотой $10^{-7}\%$, то методом ССФА можно осуществлять очистку вплоть до $10^{-10}\%$. Во-вторых, метод универсален, т. е. практически применим к любому элементу, независимо от физико-химических характеристик. Если необходимо очистить вещество от одного или нескольких определённых элементов, то возможна селективная ионизация только примесей и удаление их из атомного пучка вещества. Гибкость метода позволяет непосредственно использовать ионные пучки для получения чистых плёнок или внедрения ионов в однородное вещество. Ионный пучок можно направлять на поверхность подложки для получения чистой плёнки заданного элемента, схема которого показано на рис. 1. Весь процесс селективной фотоионизации атомов, экстракции ионов из пучка и осаждения их на подложку осуществляется в глубоком вакууме. Процесс не требует контакта очищаемого вещества с каким-либо реагентами или материалами, кроме подложки, в качестве которой всегда можно использовать материал без нежелательных примесей. Одним из

возможных применений особо чистых фотоионных пучков, получаемых методом ССФА, является получение сложных гетероструктур типа сверхрешётки. В настоящее время наиболее совершенным является метод вакуумной эпитаксии из молекулярных пучков. Однако этот метод позволяет создать только одномерные сверхрешётки. Например, чередующиеся слои $Ga_{1-x}Al_xAs$ толщиной 10 \AA и $GaAs$ толщиной 60 \AA с полным числом слоев около 100. При использовании фотоионных пучков Ga^+ , Al^+ , As^+ принципиально

Рис.2. а) Фотоионного спектр,
в) Микродесортограмма,
с) Напыления атомного пучка индия.

Рис. 1. Схема приготовления плёнок методом фотоионного пучка.

можно с помощью электромагнитной фокусирующей и отклоняющей системы создать трёхмерные гетероструктурные сверхрешётки. Это возможность пространственного контроля осаждаемых ионов представляется принципиально важной для полупроводниковой атомной технологии материалов в будущем[4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ

Для реализации этого проекта нам были созданы высоко температурной атомизатор – источник нейтральных атомов, схема которого приведено на рис. 2.

Оно позволяют создать температуру до 2500°C внутри печи. С помощью атомизатора создана атомные пучки Ga и In. Для диагностики атомного пучка определено давление паров и концентрации атомов в области взаимодействия с лазерным излучением (рис. 3).

Рис.3.
Зависимость температуры атомизатора от концентрации атомов

Как видно из графика с понижением температуры атомизатора концентрации атомов в области взаимодействия уменьшается и соответственно уменьшается фотоионный сигнал. Но, при малой плотности пучка фотоионный сигнал становится нестабильной, что объясняется флуктуациями число атомов в объёме возбуждения, т.е. расчётные число атомов[5] на рис.3 отличается от регистрируемое число ионов. При измерении ультранизких концентраций, когда облучаемой области имеется порядка одного атома, неизбежно наблюдается сильные флуктуации число детектируемых атомов. Атомные пучки с такими термодинамическими параметрами в

полнее может использоваться в процессы технологии получения особо чистые материалы с помощью лазерного излучения.

ВЫВОД

В конце можно сказать, что основой успешного развития этого метода являются разработка оптимальных схем возбуждения и ионизации атомов различных элементов лазерным излучением и разработка эффективных, мощных лазеров ультрафиолетового и видимого диапазона с перестраиваемой частотой излучения.

REFERENCES

1. Летохов В.С., Мур С.Б. Квантовая электроника, 1976, вып.3, стр. 243, 285.
2. Мучник М.Л., и др. –Квантовая электроника 1983. т.10, с.2331-2335.
3. Letokhov V.S. –Spectroscopy Letters, 1975. v.8, p. 697.

4. Эшкабилов Н.Б., Хайдаров Ш.Р. Проблемы фотоники и перспективы развития. Материалы Республиканской научно-практической конференции, Урганч 2022г. 27-28 май. стр. 69-70.
5. Несмеянов А.А. Давление паров химических элементов. М. 1961. с.1-16.